

HÖLLFAHREN: EIN ÜBERBLICK²³

von Jonas Richter, Göttingen

Greger Sundin, dessen hervorragende Dissertation über die Spiele des Kunstagenten und Nachrichtenkorrespondenten Philipp Hainhofer (1578-1647) Ende 2020 erschienen ist,²⁴ fragte mich, ob ich ein Spiel kenne, für das Hainhofer 1617 in einem Reisetagebuch drei Spielnamen gleichsetzt:

„27. September: [...] Nach der Malzeit zu Nachts haben die 3 Fürstenpersohnen und Ich zu Goldf. **den untrewen Nachbauren** gespilet, welches man herausser **den Untrew–** oder **in die Hell fahren** haisset.

28. September: [...] Nach der Malzeit haben wir wider allesampt **in die Hell**, oder wie mans auf Pommerisch haist, **den untrewen Nachbauren** gespilt zu goldf. welches ain Spil etlicher massen mit dem Ganßspil zu vergleichen, das Ihr vil mit ainander spilen künden, allein daß dises mit Würfel, jhenes mit Carten gespilt würdt.²⁵

Aus den beiden Einträgen geht hervor, dass er „untreuer Nachbar“ als pommerischen Ausdruck betrachtet, während das Spiel außerhalb Pommerns „in die Hölle (fahren)“ oder „der Untreue“ genannt wird. Hainhofer zieht außerdem Parallelen zum Gänsespiel:²⁶ Wie dieses lasse sich das Höllfahren mit vielen Personen spielen, anders als das Gänsespiel werde es jedoch nicht mit Würfeln, sondern mit Karten gespielt.

Mit etwas Recherche ließ sich das Spiel identifizieren, eine handvoll geschichtlicher Spuren und einige Spielregeln seit dem späten 19. Jahrhundert zusammentragen. Auch kann ein Spielbrett aus dem Kunstschränk für den schwedischen König Gustav II. Adolf, das bisher Rätsel aufgab, erklärt werden. Dieser Artikel präsentiert die Ergebnisse, wobei der Schwerpunkt auf deutschsprachigen Quellen liegt.

Höllfahren ist ein Kartenglücksspiel, das zu einer Familie von Spielen gehört, die unter verschiedenen Bezeichnungen seit dem 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart nachweisbar ist. Höllfahren zeichnet sich innerhalb dieser Familie dadurch aus, dass es ein Spielbrett verwendet, auf dem Spielfiguren, Marken bzw. Spieleinsätze wie in einem Laufspiel von Feld zu Feld gezogen werden, bis sie in der Mitte des Spielplans landen. Das Spielfeld ist üblicherweise als eine Anzahl konzentrischer Kreise strukturiert, auf deren Zentrum (die Hölle) mehrere radiale Linien

²³ Der Artikel beruht auf einem Blogbeitrag vom November 2020: Jonas Richter: Zur Hölle fahren mit dem untreuen Nachbarn. In: GeSpiele. Zur Geschichte von Spielen. 14. November 2020. (abgerufen am 2. Jan. 2021) <https://gespiele.hypothesen.org/2296> Für die vorliegende Fassung wurde der Text stark überarbeitet und erweitert, aber die Informationen zum Schlagratespiel gekürzt.

²⁴ Greger Sundin: A Matter of Amusement. The Material Culture of Philipp Hainhofer's Games in Early Modern Princely Collections. Uppsala 2020 [Acta Universitatis Upsaliensis. Figura Nova Series 37].

²⁵ Philipp Hainhofers Reise-Tagebuch, enthaltend Schilderungen aus Franken, Sachsen, der Mark Brandenburg und Pommern im Jahr 1617. Mit einer lithographirten Abbildung. In: Baltische Studien, 2. Jahrgang, 2. Heft; Stettin 1834; die beiden Zitate auf S. 100 bzw. S. 102. Online unter https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10014252_00136.html

²⁶ Vgl. zum Gänsespiel ausführlich Adrian Seville: The Cultural Legacy of the Royal Game of the Goose. 400 Years of Printed Board Games. Amsterdam University Press 2019.

hinführen. Die „Felder“, auf denen die Spielmarken stehen, sind die Kreuzungspunkte der konzentrischen Linien mit den radialen Bahnen.

Beim Höllfahren erhalten die Mitspielenden jeweils nur eine Karte; je nach Spielregel gibt es die Möglichkeit, Karten zu tauschen. Dann werden die Karten aufgedeckt und die Person mit der niedrigsten Karte kommt auf dem Spielplan einen Schritt näher an „die Hölle“. Das schlichte Spiel wird angereichert durch bestimmte Verhaltens- bzw. Kommunikationsregeln. Wer diese Regeln bricht, wird ebenso bestraft wie die Person, die in einer Runde die niedrigste Karte besitzt.

Eng verwandt mit dem Höllfahren sind Spiele, die zwar dasselbe Spielprinzip aufweisen (eine Karte pro Person, Kartentausch, die niedrigste Karte verliert), aber kein Spielbrett verwenden. Stattdessen wird der Spielstand mit Strichen festgehalten oder es werden Marken eingezahlt (z.B. Hère, L'as qui court, Chase the Ace). Ebenfalls verwandte Spiele basieren auch auf diesem Spielprinzip, verwenden aber ein spezielles Blatt (Cucu, Vogelspiel u.a.).

Im 16. und 17. Jahrhundert war ein Spiel dieser Familie auch als „*Untreue*“ oder „*untreuer Nachbar*“ bekannt – beides uneindeutige Spielbezeichnungen, weil sie auch für andere Spiele verwendet wurden. Seit dem 19. Jahrhundert ist neben „*Höllfahren*“ auch „*Hölle*“ belegt. Weil der Name „*Höllfahren*“ einerseits eine lange Tradition aufweist und andererseits keine weiteren Spiele bezeichnet, halte ich ihn für am besten geeignet, um über die Geschichte dieses Kartenspiels mit Spielbrett zu sprechen. Einzelne Ausprägungen dieses Kartenspiels lassen sich hingegen besser unter ihrer jeweiligen Bezeichnung behandeln.

Dieser Aufsatz widmet sich hauptsächlich dem Höllfahren, also der Traditionslinie innerhalb der beschriebenen Kartenspielfamilie, bei der ein Spielbrett oder eine einfache Skizze auf dem Tisch verwendet wird. Die anderen Zweige der Familie werden nur punktuell aufgegriffen. Außerdem wird es wiederholt auch um die Schwierigkeiten gehen, die sich aus mehrdeutigen Spielbezeichnungen ergeben. Direkt zum Einstieg spreche ich daher über ein Schlagratespiel (bei dem eine Person raten muss, wer sie geschlagen hat). Wegen Namensähnlichkeiten erschwerte dieses Spiel die Suche nach der richtigen Erklärung für Hainhofers Tagebucheinträge.

Das Schlagratespiel „*der untreue Nachbar unter dem Mäntlein*“

Der „*untreue Nachbar*“ oder „*Untreue unter dem Mäntlein*“ sind als Ausdrücke für ein derbes Schlagratespiel belegt, in welchem eine Gruppe sich einen gemeinen Scherz auf Kosten eines uneingeweihten Opfers erlaubt. Schlagratespiele sind schon aus dem Altertum überliefert,²⁷ sie kursieren unter vielen regional und historisch verschiedenen Bezeichnungen, im Deutschen

z.B. auch *Blinde Kuh*,²⁸ *Wer war's?*,²⁹ *Rate, wer hat dich geschlagen*,³⁰ *Schinkenklopfen*,³¹ im Französischen *la main chaude*.³² Üblicherweise geht es in Schlagratespielen darum, dass eine

²⁷ Vgl. Elsa Enäjärvi-Haavio: „*Kollabismus*“. Ein uraltes internationales Spiel. In: Liber semisaecularis Societatis fenno-ugricae, Helsinki 1933 [Mémoires de la Société finno-ougrienne/ Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia, vol 67], pp. 84-104. <http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016090123403> (Seite 90 ff. der PDF).

²⁸ Brigitte Bulitta: Zur Herkunft und Geschichte von Spielbezeichnungen. Kassel 2000, S. 280f.

Person mit verdecktem Gesicht erraten muss, wer sie geschlagen habe (z.B. auf die Hand oder auf den Hintern). Beim „*untreuen Nachbarn unter dem Mäntlein*“ wird dieses bekannte Muster ausgenutzt, um sich einen groben Scherz auf Kosten eines nichts ahnenden Menschen zu erlauben: Die uneingeweihte und eine eingeweihte Person werden unter eine Decke oder einen Mantel gesteckt, so dass sie die restlichen Mitspielenden nicht sehen können. Der uneingeweihten Person gegenüber wird behauptet, die beiden unter dem Mantel müssten erraten, wer aus der Gruppe sie schlage. Der Scherz für die Eingeweihten ist, dass es der Nachbar unter dem Mantel ist, der die uneingeweihte Person schlägt, und der auf diese Weise „*untreu*“ ist.³³

Die Namensähnlichkeit des Schlagratespiels, um das es hier nicht weiter gehen soll, erschwert die Recherche zum Kartenspiel bzw. zur Geschichte seiner Bezeichnungen ein wenig, jedenfalls in den Fällen, wo die Spielbezeichnung ohne nähere Beschreibung des Spiels vorkommt. Wo vorhanden, hilft die Erwähnung des „Mäntleins“ bei der Identifizierung als Schlagratespiel. Wird nur „*Untreue*“ oder der „*untreue Nachbar*“ ohne erklärenden Kontext genannt, kann nicht mit Sicherheit entschieden werden, ob das Kartenspiel oder ein anderes Spiel gemeint ist.

Das Kartenspiel „*Höllfahren*“ („*Untreuer Nachbar*“ u.a.)

Von dem an Schlagratespiele angelehnten Scherz des „*untreuen Nachbarn (unter dem Mäntlein)*“ ist das Kartenspiel zu unterscheiden, das teilweise den gleichen Namen trägt. Nachfolgend bespreche ich Quellen, die das Spiel erwähnen. Manche bezeugen lediglich die Existenz bzw. Bekanntheit des Spiels, andere liefern uns weitere Informationen.

Vom 16. bis ins 18. Jahrhundert

So vermittelt uns der Nürnberger Dichter Hans Sachs bereits in der Mitte des 16. Jahrhunderts eine nähere Vorstellung vom *Untrew*-Spiel:

*[die Frau sagt zum Ich-Erzähler:]
„Ich kan ein rechtgeschaffen spiel.
(...) Es haisset der untrew.
Da gibt man yederman ein blat,
Das wenger dann verloren hat.‘
,Die sach war schlecht [schlicht, simpel - JR] und sie gab auß,
Gab mir ein dritlein, ir ein dauß.
Sie sprach: ‚Ir mügt tauschen mit mir.‘
Gar bald gab ich mein drittlein ir,
Herwider gab sie mir ein dauß.
Sie zog das gelt, das spiel war auß.“³⁴*

²⁹ „*Wer wars? oder die warme Hand*“, in: Guts Muths, Johann Christoph Friedrich: Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und Geistes. Schnepfenthal, 1796, S. 288-290. In: Deutsches Textarchiv http://www.deutschestextarchiv.de/gutsmuths_spiele_1796/320 (abgerufen am 13.11.2020).

³⁰ Heinrich Handelmann: Volks- und Kinder-Spiele der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg. Kiel: Homann 1862, S. 37f.

³¹ Brigitte Bulitta: Zur Herkunft und Geschichte von Spielbezeichnungen. Kassel 2000, S. 44.

³² Brigitte Bulitta: Zur Herkunft und Geschichte von Spielbezeichnungen. Kassel 2000, S. 44f.

³³ Vgl. Brigitte Bulitta: Zur Herkunft und Geschichte von Spielbezeichnungen. Kassel 2000, S. 54f.

³⁴ Hans Sachs, *Das untrew-spiel*. Hrsg. von Adalbert von Keller: Hans Sachs, Werke, Bd. 5, Tübingen: Stuttgarter Litterarischer Verein 1870, S. 225-227, hier S. 226 Zeilen 15-26.

Aus den Versen geht das Grundprinzip des Spiels hervor: Es wird an jede Person genau eine Karte verteilt, anschließend tauschen die Mitspielenden untereinander, und die niedrigere Karte verliert – bei Hans Sachs siegt die Drei (*drittlein*) über die Zwei (*dauß*). Das Spiel erscheint in dieser Gestalt krude und langweilig. Sachs ging es allerdings nicht um eine detaillierte Beschreibung der Spielregeln, sondern er verwendet das Kartenspiel für einen misogynen „Witz“, indem sein Gedicht der Frau – selbstverständlich doppeldeutig – große Versiertheit mit der Untreue zuschreibt. Welchen Bedingungen der Kartentausch unterliegt und welche weiteren Regeln es gibt, wird in diesem Text nicht behandelt. Auch ein Spielbrett scheint es nicht zu geben. Die Verse von Sachs veranschaulichen aber das Spielelement, das die Benennung als „*Untreue*“ oder „*Untreuer Nachbar*“ motiviert: Durch Tausch erhält man vom Nachbarn eine Karte, die zur Niederlage führt, und fühlt sich dadurch vom Nachbarn treulos behandelt.

Während Hainhofers Tagebucheintrag vom 27. September 1617 (siehe oben) nahelegt, von dem Untreuen als Personenbezeichnung auszugehen, formuliert Sachs die Spielbezeichnung im Genitiv des Femininums (*der untrew spilen*) und meint folglich die Eigenschaft bzw. das Verhalten „*Untreue*“³⁵.

Weil Untreue nicht nur ein allgemeiner Begriff ist, sondern auch verschiedene Spiele bezeichnet, können wir nicht immer mit Sicherheit sagen, ob damit das Kartenspiel gemeint ist. Relativ eindeutig sind einerseits Textstellen, die explizit ein Kartenspiel beschreiben (wie bei Hans Sachs), andererseits Fälle, in denen Untreue in einer Reihe von Kartenspielausdrücken aufgeführt ist. Das folgende Beispiel ist meines Erachtens trotz der ungewohnten Schreibung (undrhewen = untreuen) ein eindeutiger Beleg für das Kartenspiel:

„*Der meisten Leiß/ vnd rauschens vil Vndrhewen/ im Karnöffels spil.*“³⁶

Den alternativen Spielnamen „*in die Hölle (fahren)*“, den Hainhofer angibt, finden wir auch im Spielverzeichnis in Fischarts „*Affentheurlich Naupengeheurliche Geschichtklitterung*“ (1575), in der Liste von Spielen steht der Eintrag „*Inn die Höll*“. In späteren Ausgaben änderte Fischart diese Bezeichnung zu *In Himmel, in d’Höll*. Heinrich Rausch interpretiert beide als Bezeichnung des Hüpfspiels, das unter vielen Namen, darunter Himmel und Hölle, Tempel- oder Paradieshüpfen und Hickelkasten verbreitet ist.³⁷ Ich halte es aber zumindest für möglich, dass Fischart sich mit *inn die Höll* auf das Kartenspiel bezog – denn dieser Name ist für das Kartenspiel wenige Jahrzehnte später immerhin belegt. Ob Fischarts geänderte Formulierung *In Himmel, in d’Höll* ebenfalls dieses Kartenspiel bezeichnen oder einen anderen Bezug haben sollte, ist unklar.

Hainhofers Erwähnungen des Höllfahrens in seinem Reisetagebuch von 1617, die den Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung bilden, wurden eingangs schon zitiert. Er ist nicht

³⁵ Vgl. ebd. S. 225 Zeile 4; 226 Z. 34; außerdem S. 226 Z. 30 u. 32 sowie S. 227 Z. 4 u. 8.

³⁶ Johannes Nas: *Qvarta Centvria. Das ist, Das vierdt hundert der vierfach Euangelischen warheit*. Ingolstadt: Weißenhorn 1570, Blatt 84 (Scan 191).

³⁷ Heinrich A. Rausch: *Das Spielverzeichnis im 25. Kapitel von Fischarts „Geschichtklitterung“ (Gargantua)*. Dissertation Straßburg 1908, S. 50 zu Fi 27 und Fi 121. „*Inn die Höll*“ bei Fischart (1575) auf S. 281 des Münchner Digitalisats.

der Einzige, der in seinen Tagebüchern erwähnt, dieses Kartenspiel zu spielen. Auch der Kardinal Ernst Adalbert von Harrach nennt neben anderen Spielen mehrfach das Höllfahren.³⁸

In einem erst posthum erschienenen Werk von Andreas Senftleben (1602-1643) über verschiedene Spiele ist das Höllfahren zwischen anderen Kartenspielen aufgelistet:

„*Martsch/ Rumpfen/ Trumpfen/ Ein und dreyßig/ Hundert und eins/ die Schantz/ Krumme neun/ Rausch/ Sequens/ Doctern/ Hölle fahren/ Picketen*“³⁹

Zwei Randbemerkungen hierzu:

- Senftleben führt wenige Zeilen später noch eine Reihe lateinischer Namen von Kartenspielen an, in der der „*untreue Nachbar*“ als „*infidelis proximus*“ auftaucht:
„*Muntationes, Gloria, Rumphae (quod [sic!] nos krumpfen/ vel potius Triumphfen) Peres. Centum & unum. Mercator. Panqua dolo male rupta. Infidelis proximus. Sequens. Clamor. Triumphus & alii*“.⁴⁰
- Über 70 Jahre später zitiert Johann Petr. Schmidt die deutsche Liste von Senftleben und behauptet grundlos, die genannten müssten für die ältesten Kartenspiele gehalten werden.⁴¹

Dass „*in die Hölle fahren*“ in den „*Gymnasma De Exercitiis Academicorum*“ (1652) von Georg Gumpelzhaimer, herausgegeben von Johann Michael Moscherosch, unter den Würfelspielen erwähnt wird (*de aleae lusu*), kann ich mir nur als Ungenauigkeit erklären. Nach einer Aufzählung mehrerer Varianten des Trictrac heißt es, hierher gehöre auch „*das Gansspiel, quod rusticis nostratibus est* [welches bei unseren bäuerischen Landesgenossen heißt - JR], *in die Hölle fahren/ oder im Kühschwanz ziehen*.“⁴² Nun hat wenige Jahrzehnte zuvor schon Hainhofer den untreuen Nachbarn bzw. in die Hölle fahren mit dem Gänsepiel verglichen. Vielleicht liegt hier ein ähnlicher Fall vor, und die Autoren setzen aufgrund von Ähnlichkeiten das Gänsepiel (ein Würfelspiel) mit einem Kartenspiel gleich. Aber natürlich bleibt das eine Vermutung.

³⁸ Vgl. Katrin Keller u. Alessandro Catalano (Hgg.): Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598-1667). Wien: Böhlau 2010. Ich habe das Werk leider nicht vorliegen, aber Keller und Catalano erwähnen das Höllfahren in einer Fußnote auf S. 111 (s. das frei verfügbare Exzerpt). Laut Google Buchsuche wird „*höllfahren*“ bzw. „*höll*“ außerdem auf S. 337, 366, 470, 547, 674 und 696 erwähnt.

³⁹ Andreas Senftleben: *De alea veterum. Opusculum posthumum*, Leipzig: Ph. Fuhrmann 1667, S. 234.

⁴⁰ Ebd. Als Quelle ist Garzonis *Piazza Universale* angegeben, in dessen deutschen Ausgaben von 1619 und 1641 der *infidelis proximus* im Genitiv als „*untrewen Nachpars*“ übertragen ist: Tommaso Garzoni: *Piazza Universale*, das ist: allgemeiner Schauplatz oder Marckt vnd Zusammenkunfft aller Professionen, Künsten, Geschäften, Händlen u. Handtwercken, so in der gantzen Welt geübt werden. Frankfurt a.M.: Hoffmann 1619, S. 436 b. Ders.: *Piazza Universale: Das ist: Allgemeiner Schawplatz (...)*. Frankfurt a.M.: Hoffmann 1641, S. 646 b. Die anderen deutschen Ausgaben habe ich nicht überprüft, Senftlebens lateinische Vorlage dürfte die dreibändige Edition von 1623-1624 (Bd. 3, cap. 44, S. 365) sein. Es gibt aber laut Peter Heßelmann (Tomaso Garzoni: *Piazza Universale*. Wolfenbüttel 2012. [Theatrum-Literatur der Frühen Neuzeit: Repertorium]. <http://diglib.hab.de/edoc/ed000171/start.htm>) noch eine ältere lateinische Fassung des Werkes, die ich ebenso wie die italienischen Ausgaben (ab 1585) nicht geprüft habe.

⁴¹ Johann Petr. Schmidt: *Fastel-Abends-Sammlungen, oder, geschichtmässige Untersuchung der Fastel-Abends-Gebräuche in Teutschland*. Rostock: Warningck 1742, S. 159.

⁴² Georg Gumpelzhaimer (hg. von Johann Michael Moscherosch): *Gymnasma De Exercitiis Academicorum: In quo Per Discursum disseritur De Eorum Necessitate Modo, Tempore, Personis, Utilitate*. Argentinae: Zetzner 1652, S. 357, <http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10762931-6>.

Exkurs zum Kuhschwanz

Ob das im vorigen Zitat genannte „*im Kühschwanz ziehen*“ dasselbe Spiel wie das Höllfahren bezeichnet, oder diese Gleichsetzung eine weitere Ungenauigkeit der Quelle ist, lässt sich mangels zusätzlicher Angaben im näheren Umfeld leider nicht sagen.

Als Spielbezeichnung ist der Kuhschwanz fast 120 Jahre später belegt, dabei werden die drei Spiele Mühle, das Pochbrettspiel und Kuhschwanz beschrieben als „[t]röstliche Spiele, ohne Erheblichkeit, meist nur zur Schäckerey ersonnen, darzu der Unterricht leicht zu haben ist. Zu letzteren beyden gehöret ein eigenes Bret nach der Erfindung des Spieles eingerichtet.“⁴³ Mühle ist ein reines Brettspiel, Pochen ein Kartenspiel, bei dem das Spielbrett lediglich zum Platzieren der Einsätze dient. Kuhschwanz wird in dieser Quelle als ein einfaches und leichtes Spiel eingestuft. Es benötigt ein eigenes Spielbrett, aber ob es sich um ein Kartenspiel handelt, können wir dem Text nicht entnehmen. Diese Vermutung liegt aber nahe, da wenige Jahrzehnte später Jean Paul den Kuhschwanz in seinen Werken zweimal neben anderen Kartenspielen erwähnt. In „*Des Rektors Florian Fälbels und seiner Primaner Reise nach dem Fichtelberg*“ (1796) erteilt der Rektor den Schülern „*in den gewöhnlichsten Spielarten Unterricht, im Färbeln, im Kauflabeten, Sticheln, im Saufaus und Kuhschwanz.*“⁴⁴ In „*Der Komet, oder Nikolaus Marggraf*“ (1820-1822) stellt Jean Paul den „*besten adelichen Spiele[n] [...] wie Whist, Piquet, Boston, Tarok, und Hombre zu vier Personen mit dem Mort*“ einige „bürgerliche“ Spiele gegenüber: „*den Saufaus, den Kuhschwanz, das Grobhäusern, den dummen Hans, und das Sticheln*“.⁴⁵ Sicherheit darüber, ob der Kuhschwanz tatsächlich ein dem Höllfahren ähnliches Kartenspiel oder gar mit diesem identisch ist, wie es Gumpelzhaimer und Moscherosch nahelegen, lässt sich daraus jedoch nicht gewinnen.

In den letzten Jahrzehnten ist Kuhschwanz als Name eines Würfelspiels verbreitet.⁴⁶

Das Spielbrett

Die bisher zitierten Quellen sagen nichts darüber, dass zum Höllfahren ein Spielbrett gehört. Einen frühen Beleg dafür liefert uns wiederum Philipp Hainhofer: In einem späteren Tagebuch (1628 zur Reise nach Innsbruck) erwähnt er einen kunstreichen Tisch im Innsbrucker Schloss Ruhelust, der unter anderen Besonderheiten auch Spielbretter aufweist, darunter eines für „*Hölle oder ungetreuer Nachbar*“:

„*Vnnd ist dises wol aine schöne, lustige, lange galeria, in welcher steht aine hültzine lange tafel von gesottenem holtz mit figuren vnd allerlaj spilen eingelegt, alß bretspiell, offne*

⁴³ [Anonym]: Der verrathene und von allen seinen trüglichen Geheimnissen entblöbte falsche Spieler. Berlin/Danzig 1768, S. 68 f.

⁴⁴ Jean Paul: Des Rektors Florian Fälbels und seiner Primaner Reise nach dem Fichtelberg, in: Ders.: Leben des Quintus Fixlein, aus funfzehn Zettelkästen gezogen; nebst einem Mustheil und einigen Jus de tablette. Bayreuth: Lübecks Erben 1796, S. 396-466, hier S. 437f.; ebenso in Jean Paul: Sämtliche Werke, Bd. I/4: Kleinere erzählende Schriften 1796-1801, hg. von Norbert Miller, Frankfurt a.M.: Zweitausendeins 1996 [orig. München: Hanser 1962], hier S. 244f.

⁴⁵ Jean Paul: Der Komet, oder Nikolaus Marggraf. Eine komische Geschichte. Erstes Bändchen. Berlin: Reimer 1820, S. 91.

⁴⁶ Vgl. z.B. Gilbert Obermair: Spiele an Stammtisch und Theke. München: Hugendubel 1982, S. 22.

kartenspiel, schach, höll, oder vngetreuer nachbar, offen würffelspil, Creutzspil; gansspil, vnd ist dise tafel gerichtet, das man wasser daraus springen kan machen, oder feurwerckh vnd rageten darauß schiessen.“⁴⁷

Dass ein Kartenspiel mit einem Spielbrett gespielt wurde, ist nichts Außergewöhnliches. Bei Spielen wie Pochen, Glic oder dem Turmspiel wurden Spieleinsätze in die Felder oder Mulden von Spielbrettern platziert. Doch wie sieht das Brett für das Höllfahren aus?

Ignatius Ertl beschreibt das Höllfahren in einer Predigtsammlung, die erstmals im Jahr 1700 gedruckt und später mehrfach neu aufgelegt wurde. In erster Linie geht es Ertl um die Hölle als Ort des Jenseits, der er die vergleichsweise heitere Hölle in unserem Kartenspiel entgegensetzt. Seiner Predigt verdanken wir auch eine knappe Beschreibung des Spielbretts:

„Wir Teutsche haben unter andern Zeit kürztenden Recreation-Spielen eines in der Karten/ das wird das Höll-Fahren benambst: Man machet zwey oder drey Kreiß und Circul mit der Kreiden mit etlich Zwerch-Strichen/ das wird die Höllen genannt/ wer nun die letzte Karten behaltet/ oder sich sonsten mit einem Jawort verredet/ der muß aufsitzen/ und in die Höllen fahren/ kommt aber nicht gleich hinein/ kloppfet noch an/ hat noch zwey oder dreymahlen zu fahren; und gsetzt/ daß er gar hinein kommet/ was schadt es? ist es doch ein leidentliche Höllen/ es ist nicht heiß darinn/ es brennt keinen/ man kan noch allzeit aus selber zuruck kommen/ ist um einen Straf-Pfenning zu thun/ da ist man erlöset.“⁴⁸

Im Gegensatz zu Kartenspielen wie Pochen und Turmspiel, bei denen das Brett lediglich zur Verwahrung der Einsätze dient, übernimmt das Spielbrett beim In-die-Hölle-Fahren also zusätzlich die Funktion, positionale Informationen über den sich ändernden Spielstand abzubilden. Natürlich ist das relativ ähnlich zur Buchführung mit Strichen auf einer Tafel. Jüngere Quellen zeigen aber, wie sich Regeldetails je nach der Position der Figuren ändern. Das Höllfahren ist also nicht nur Karten-, sondern zu einem gewissen Grade auch Brettspiel. Auf diesem Wege erklärt sich auch Hainhofers Aussage von 1617, das Spiel sei *„etlicher massen mit dem Ganßspil zu vergleichen“* (s.o.): Beide Spiele nutzen einen mehr oder weniger runden Spielplan (beim Gänsespiel eine spiralförmige Bahn, beim Höllfahren konzentrische Linien), und bei beiden Spielen bewegen sich die Figuren (oder Geldeinsätze) auf die Mitte des Spielbretts zu. Mit den von Ertl genannten *„etlich Zwerch-Strichen“* sind Linien gemeint, die die konzentrischen Kreise rechtwinklig kreuzen, also von außen in die Mitte der *„Hölle“* führen. Auf diesen radialen Bahnen wandern die Spielfiguren, deren Spieler:innen laut Ertl die *„letzte“* = niedrigste Karte behalten.

⁴⁷ Des Augsburger Patriciers Philipp Hainhofer Reisen nach Innsbruck und Dresden. hrsg. von Oscar Doering, Wien 1901, S. 39 (zum 17. April 1628). Denselben Tisch beschreibt F.C. Zoller: Geschichte und Denkwürdigkeiten der Stadt Innsbruck und der umliegenden Gegend; Zweyter Theil. Innsbruck 1825, S. 129 - Zoller verwendet hier interessanterweise die Spielbezeichnung *„Höllfahren“* und scheint nicht zu wissen, dass *„unge-treuer Nachbar“* dasselbe Spiel meint. - M. Wenzel erwähnt, dass der Spieltisch auch im Inventar von 1596 aufgeführt sei, vgl. Michael Wenzel: Heldinnengalerie – Schönheitengalerie: Studien zu Genese und Funktion weiblicher Bildnisgalerien 1470-1715. Dissertation Heidelberg 2001, S. 214. URN: urn:nbn:de:bsz:16-artdok-446, URL: : <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2006/44>
DOI: <https://doi.org/10.11588/artdok.00000044>.

⁴⁸ Ignatius Ertl: Sonn- und Feyer-Tägliche Tolle Lege. Nürnberg: Bleul 1700, S. 404. Auf diese Quelle bin ich durch Johannes Bolte: *Zeugnisse zur Geschichte unserer Kinderspiele*. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 19 (1909), S. 381-414, hier S. 407 gestoßen. Bolte verwendet eine jüngere Ausgabe der Predigtsammlung.

Abb. 1 Schematische Darstellung des Höllfahren-Plans, wie sie auch in jüngeren Spielbüchern noch vorkommt (Jonas Richter)

Unabhängig vom Spielbrett können wir aus Ertls Formulierung „*wer nun die letzte Karten behaltet*“ schließen, dass es – wie schon bei Hans Sachs – einen Kartentausch gibt. Ertl deutet außerdem an, dass neben den Kartenwerten auch das „*Verreden mit einem Jawort*“ dazu führt, dass man näher an die Hölle heranrückt. Was genau gemeint ist, bleibt unklar, aber die unten aufgeführten modernen Fassungen beinhalten Verhaltensregeln, darunter auch kommunikative Gebote, deren Bruch ebenfalls sanktioniert ist. Offenbar ist dieses Element schon um 1700 gebräuchlich gewesen. Eine mögliche Deutung ist, dass während des Spiels, vielleicht unter bestimmten Bedingungen, verboten war, das Wort „ja“ auszusprechen.

Ertls Beschreibung des Spielbretts für Höllfahren deckt sich nicht nur mit jüngeren Beschreibungen, sondern passt auch zu einem bisher unverstandenen Spielbrett aus dem von Hainhofer konzipierten Kunstschränk, den die Stadt Augsburg 1632 an den schwedischen König Gustav II. Adolf verschenkte, und der heute in der kunstgeschichtlichen Sammlung der Universität Uppsala verwahrt wird. Philipp Hainhofer ließ diesen Kunstschränk 1625-1631 anfertigen, wie auch andere von Hainhofer konzipierte Kunstschränke enthält der Schränk in Uppsala eine Reihe von Spielen. Ein Brett mit konzentrischen Sech- und Fünfecken und bildlichen Verzierungen, dessen Spielzweck bisher unbekannt war, lässt sich im Lichte der hier angeführten Einzelheiten mit Gewissheit als Spielbrett für das Höllfahren identifizieren – und es ist womöglich das älteste erhaltene Spielbrett für das Höllfahren (Abb. 2). Das Bild im Zentrum des Spielplans – ein großer Kessel über einer Feuerstelle, aus dem zwei Beine ragen, und um den drei Figuren stehen – symbolisiert dabei die Höllenstrafen. Ob die kleinen bildlichen Darstellungen auf den sechs Bahnen, die zur Hölle führen, rein dekorativ sind oder – ähnlich wie in den jüngeren Beschreibungen des Spiels – in Verbindung mit bestimmten Verhaltensregeln stehen (z.B. Verbot, über das dargestellte Thema wie „Spiel“ oder „Jagd“ zu sprechen?), lässt sich nicht sagen.⁴⁹

⁴⁹ Vgl. Greger Sundin: A Matter of Amusement. The Material Culture of Philipp Hainhofer's Games in Early Modern Princely Collections. Uppsala 2020 [Acta Universitatis Upsaliensis. Figura Nova Series 37], S. 73-77.

Abb. 2 Höllfahren-Spielbrett aus dem Kunstschränk Gustav Adolfs (Bild: Mikael Wallerstedt, Universität Uppsala)

Ein vergleichbares Spielbrett von ca. 1680 besitzt das Bayerische Nationalmuseum (Inv.-Nr. D 609).⁵⁰ Sechs Bahnen mit jeweils sechs Feldern verlaufen vom Rand der runden Holzscheibe zur Mitte, in die eine Elfenbeinschale eingelassen ist. In jedes Feld ist ein Loch gebohrt, in das die Elfenbeinstäbchen gesteckt werden können, die außen an jeder Bahn mit einer Schnur festgemacht sind, so dass sie bis zur Mitte gesetzt werden können. Die Flächen zwischen den Bahnen sind mit Singvögeln und Blumen dekoriert, ein Feld zeigt ein zerrissenes Herz-Ass, bei dem der Riss mitten durch das Herz verläuft. Ob dies das Thema der Untreue versinnbildlichen soll, das ja in manchen Spielbezeichnungen für Varianten des Höllfahrens explizit erwähnt ist?

Spielpläne zum Höllfahren auf Tischen sind in Salzburger Residenzinventarien von 1717 belegt, die für das Spielzimmer auch eine „gemahlene Tischplatten zu dem Höllenfahren“ auführen.⁵¹

⁵⁰ Georg Himmelheber: Spiele. Gesellschaftsspiele aus einem Jahrtausend. München: Deutscher Kunstverlag 1972 [Kataloge des Bayerischen Nationalmuseums München 14], Kat.-Nr. 389 (S. 174f.) = Inv.-Nr. D 609; auch abgebildet in *Spiel! Kurzweil in Renaissance und Barock. Ausstellungskatalog des Kunsthistorischen Museums Wien*, hg. von Sabine Haag, Wien 2016, S. 148f.

⁵¹ Vgl. Günther G. Bauer: Das Salzburger Hexenspiel. In: *Homo Ludens. Der spielende Mensch* 2 (1992), S. 239-282, hier S. 270.

Zum Kuckuck: Verwandte Spiele ohne Spielbrett, mit und ohne besondere Spielkarten

Das italienische Cucu-Spiel (Cucu = Kuckuck) fasst in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Wien Fuß, allerdings sind laut der ältesten deutschsprachigen Spielregel (1756) die erforderlichen speziellen Karten schwierig zu bekommen.⁵² In den folgenden Jahrzehnten werden aus dem Cucu-Spiel das Vogel- und Hexenspiel entwickelt, die ebenfalls besonderer Spielkarten bedürfen. Das Höllfahren war bekannt genug, um in den Spielregeln dieser Adaptionen des Cucu als Bezugspunkt erwähnt zu werden: „*Das Vogelspiel. Dieses Vogelspiel wird gespielt, wie das Höllfahren, wo man um und um tauscht.* [...]“⁵³

Weitere Spiele der Familie sind z.B. Gnav, Kille und Cambio. Im Unterschied zum Höllfahren werden Cucu & Co. nicht mit regulären Karten (in vier Farbreihen) gespielt, sondern mit speziellen Karten.⁵⁴ Die Tauschregeln sind komplexer als beim Höllfahren, aber das Grundprinzip ist identisch: Alle erhalten je eine Karte, nach dem Tauschen verliert die niedrigste Karte. Die (Minus-)punkte können auf einem Spielplan mit Strichen gezählt werden (ähnlich dem Spielbrett für das Höllfahren) oder durch das Zählen einer Marke.

In seinem Aufsatz zu Vogel- und Hexenspielen druckt Günther G. Bauer eine Spielregel des Hexenspiels aus dem 19. Jahrhundert ab, deren Aussagen zum Spielplan zwar leider teils unleserlich sind, die aber festhält: „*Ein anderes Spiel, das auch mit der Hexenkarte gespielt wurde, ist das ‚Himmel- und Höllfahren‘*“.⁵⁵ Dies ist ein seltener Hinweis darauf, dass ein Spiel namens Höllfahren nicht nur mit Standardkarten gespielt wurde. Unklar ist, ob auf dem Spielplan lediglich Striche gemacht bzw. weggewischt wurden, oder ob hier auch mit Figuren gezogen wurde.

Ältere Vorläufer des Cucu-Spieles (die vermutlich mit Standardkarten gespielt wurden) sind Malcontento in Italien, Mécontent oder Hère in Frankreich.⁵⁶ Unter dem Namen *Le Hère* sind

⁵² Vgl. Anon.: Die Kunst die Welt erlaubt mitzunehmen in den verschiedenen Arten der Spiele, so in Gesellschaften höhern Standes, besonders in der Kayserlich-Königlichen Residenz-Stadt Wien üblich sind; Mit einer Nachricht von andern mehreren, auch unter Leuten niedern Standes gewöhnlichen Spielarten und einigen der neuesten Künste mit Karten. Zweyter Theil. Wien/ Nürnberg: Bauer 1756, S. 229-234. Diese Regeln für das Cucuspiel sind auch abgedruckt bei Günther G. Bauer: Das Salzburger Hexenspiel. In: Homo Ludens. Der spielende Mensch 2 (1992), S. 239-282, hier S. 244-246.

⁵³ Johan Georg Pichler, Vogelspiel. Britisches Museum 1896,0501.449; mit Abb. und Transkription der Spielregeln. Näheres zu Vogelspielen und Hexenspielen bei Günther G. Bauer: Das Salzburger Hexenspiel. In: Homo Ludens. Der spielende Mensch 2 (1992), S. 239-282; die Spielregeln hier auf S. 247f.

⁵⁴ Vgl. den dreiteiligen Aufsatz von A.G. Smith: The ‘Cambio’ Packs and the Games played with them. I. Hexenspiel and Quittli; II. Hypp, Gnav and Kille; III. Cuccu. The Playing Card, Journal of the International Playing Card Society 19,3 (1991), pp. 93-103; 19,4 (1991), pp. 120-122; 20,1 (1991), pp. 22-28. Einzelne Aspekte sowie Verweise auf weitere Lit. bei Pratesi und Kuromiya: Franco Pratesi: The Italian Game of Cucu. trionfi.com, 05.06.2012. <http://trionfi.com/cucu-italy> oder <http://naibi.net/A/125-CUCU-Z.pdf> (abgerufen am 26.01.2021); Kimihiko Kuromiya: Playing the Game: Gnav in Germany. The Playing Card, Journal of the International Playing Card Society 43,4 (2015), pp. 237-238. Zu mehreren Spielregeln innerhalb dieser Gruppe vgl. John McLeod: Card Games: Cuckoo Group. 2000/ 2007/ 2018. <https://www.pagat.com/cuckoo/> (abgerufen am 07.02.2021).

⁵⁵ Günther G. Bauer: Das Salzburger Hexenspiel. In: Homo Ludens. Der spielende Mensch 2 (1992), S. 239-282, Spielregel auf S. 254f., das Zitat auf S. 255.

⁵⁶ Vgl. Jude Talbot: Das Cucù-Spiel – Karten ohne Farbzeichen. In: Ders. (Hrsg.): Zahl, Farbe, Trumpf. Die Geschichte der Spielkarten. Hildesheim: Gerstenberg 2019, S. 92-93.

allerdings auch Spielregeln überliefert, die größere Abweichungen von der Familie des Höllfahren und der Cucu-Spiele erkennen lassen. Zwar gibt es einen Kartentausch, doch müssen pro Kopf mehrere Karten verteilt werden, da die Spielregeln die Wertigkeit und den Rang verschiedener Kartenkombinationen festlegen. Dieses Hère-Spiel setzt wie auch andere Kartenspiele der Regelsammlung einen besonderen Satz von 60 Karten voraus (je zehn in sechs Farben), von denen es vier Farben = 40 Karten verwendet.⁵⁷ Die Regeln dieses Spiels, das ich – anders als seinen Namensvetter – nicht mehr als Mitglied der hier behandelten Familie betrachte, wurden auch ins Deutsche übersetzt. Als „Heere“ stehen sie im *Königlichen L'Ombre* von 1697.⁵⁸ Diese Hère-Regeln werden noch 1770 im *Neuen königlichen L'Hombre* abgedruckt, hier fehlt allerdings die vorausgehende allgemeine Beschreibung der speziellen Karten, die im Verlauf der vielen Auflagen des Werkes ausgeschieden wurde.⁵⁹

Parallel zur Etablierung der deutschsprachigen Vogel- und Hexenspiele in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts finden wir Regeln von Spielen mit regulären Spielkarten, in denen jede Person nur genau eine Karte erhält, diese dann auf bestimmte Weise getauscht werden kann, und anschließend die Person mit der niedrigsten Karte verliert. Ein Beispiel hierfür ist *L'as qui court*.⁶⁰ Ein Spielbrett wird nicht benötigt, stattdessen erhalten alle Mitspielenden je vier Marken. Wer verliert, gibt eine Marke ab; wer keine Marken mehr besitzt, ist „tot“ und wird im Spiel übergangen. Sollte jedoch jemand am Spieltisch eine „tote“ Person aus Versehen in das Spiel einbeziehen (z.B. beim Austeilen von Karten, oder beim Anbieten eines Kartentauschs), so muss dieser Fehler mit einer Marke bezahlt werden, wodurch die „tote“ Person wieder „lebendig“ wird und fortan wieder normal am Spiel teilnimmt. Eine vergleichbare Spielmechanik ist im 19. Jahrhundert auch für das Höllfahren belegt (siehe weiter unten). Dass dieses Regeldetail nicht in allen Spielen dieser Gruppe gilt, zeigen die Regeln für „Kukuk“ aus Ludwig von Alvenslebens *Encyklopädie der Spiele* (1853). Auch wenn der Spielname vermuten lässt, dass wie beim Cucu oder dem Vogelspiel besondere Karten benötigt werden, verwendet „Kukuk“ Standardkarten.⁶¹

„Kukuk.

Es können an diesem nicht sehr verbreiteten Spiele fünf oder sechs bis zu zwanzig Personen Theil nehmen.

⁵⁷ Vgl. Thierry Depaulis: Le Coucou en France. *The Playing Card, Journal of the International Playing Card Society* 24,2 (1995), 38-42.

⁵⁸ Vgl. Anon.: Das königliche L'ombre und Piquet-Spiel mit unterschiedenen neu erfundenen curieusen Karten und andern Spielen nach den jetzigen Gebrauch beschrieben und vermehret. O.O. u. V. 1697, Beschreibung der Karten auf S. 70-71, die „Heere“-Regeln auf S. 83-85. Das Heere Spiel verwendet nur vier der sechs Farben.

⁵⁹ Vgl. Anon.: Das neue Königliche L'Hombre, auch wie Quadrille, Cinquille, Piquet, Trisett, Taroc etc. nach jetziger Art zu spielen. Neue verb. u. verm. Aufl. Hamburg: Herold 1770, S. 202-203.

⁶⁰ Vgl. Anon.: Der angenehme Gesellschafter. Eine Sammlung meistens ganz neuer Unterhaltungs-, Scherz-, Pfänder-, Karten-, Würfel- und anderer Spiele. Grätz: Trötscher 1791, S. 53-56.

⁶¹ Ludwig von Alvensleben, *Encyklopädie der Spiele*. Leipzig: Wigand 1853, S. 308-309. Nahezu unverändert auch noch in der 5. Aufl., hg. von Friedrich Anton, Leipzig: Wigand 1889, S. 315. Die Kukuk-Regeln bei Alvensleben gehen zurück auf die französischen Coucou-Regeln von 1725. Anon.: *Academie universelle des jeux, contenant les regles des jeux du Trictrac, des Echecs, du Quadrille, du Quintille, de l'Hombre à trois, du Piquet, du Reversis; & de tous les autres Jeux. Avec des Instructions faciles pour apprendre à les bien jouer*. Paris: Theodore Legras 1725, S. 143-145.

Ist die Anzahl der Spieler geringer, so nimmt man das Piquetspiel, bei einer größeren Menge das Whistspiel.

Das As ist die niedrigste Karte; außerdem bleibt die Reihenfolge die gewöhnliche.

Jeder Spieler nimmt 8 oder 10 Marken von vorher zu bestimmendem Werth.

Man zieht um das Geben. Bei geringerer Anzahl giebt der, welcher das niedrigste Blatt zieht; bei größerer der, vor welchem das erste As aufgeschlagen wird.

Der Kartengeber läßt links abheben und giebt rechts herum jedem Spieler verdeckt ein Blatt.

Jeder sieht seine Karte an, und findet er sie gut, so sagt er: Zufrieden; hat er ein As oder eine andere niedrige Karte, so sagt er zu seinem rechten Nachbar: Befriedige mich, und dieser muß dann seine Karte mit ihm tauschen, ausgenommen, wenn er einen König hat.

In diesem Falle sagt er: Kukuk, und der, welcher befriedigt sein wollte, muß sein schlechtes Blatt behalten.

Auf diese Weise fährt man fort, sich von seinem Nachbar zur Rechten befriedigen zu lassen, bis die Reihe an den Kartengeber kömmt.

Will dieser ebenfalls befriedigt sein, so giebt der, welcher die Vorhand hat, ihm nicht das eigene Blatt, sondern das unterste Blatt von dem Talon, und wenn dies zufällig ein König ist, das nächstfolgende.

Ist auf diese Weise die Tour beendigt, so deckt Jeder seine Karten auf, und Der, welcher das niedrigste Blatt hat, oder Die, wenn es mehrmals vorhanden ist, setzen in die Tasse, die auf der Mitte des Tisches steht, eine Marke. Es zahlt nur das niedrigste der aufgedeckten Blätter, in der Regel also das As, dies aber bei jedem Spieler, der es hat.

Der Kartengeber hat einen großen Vorthail, weil er drei Blätter zur Wahl hat: Das in der Hand, das von seinem linken Nachbar erhaltene und das unterste: es trägt sich daher äußerst selten zu, daß der Kartengeber zahlt.

Das Kartengeben geht der Reihe nach rechts herum.

Wer keine Marken mehr hat, scheidet aus.

Wer zuletzt noch Marken hat, und wäre es auch nur eine einzige, während alle Uebrigen keine mehr besitzen, zieht Alles aus der Tasse.“

Dies soll als Ausblick auf die Verwandtschaft des Höllfahrens, die ohne Spielbrett auskommt, genügen. Die Beispiele zeigen auch hier, dass die Spielnamen allein keine Gewissheit über den Spieltyp geben können.

Vom 19. Jahrhundert in die Gegenwart

Vom Anfang des 19. Jahrhunderts liegt uns eine Beschreibung des Spiels in Schützes Holsteinischem Idiotikon unter dem Stichwort „Hölle“ vor:⁶²

„[E]s werden mehrere größere und in der Mitte derselben ein kleinerer Zirkel mit Kreide auf den Tisch gezogen. Von dem mitlern, der Hölle, laufen Kreidestriche auf die Spielenden zu, am Ende der Striche steht der bestimmte Geldsatz eines jeden Spielers. Die niedrigste Karte, die man durch Austausch mit dem Vormann, mit dem man tauschen muss, wenn man keinen König hat (in welchem Fall man höhnend Kükerükü zu rufen pflegt) erhält, bestimmt den Schritt zur Hölle. Wer am Ende mit Hülfe der höchsten Karten nicht in die Hölle kam, gewinnt alle Sätze im Höllentopf.“⁶³

⁶² Nicht „Höll an“, wie es später fälschlich in einer Zusammenstellung der im Idiotikon erwähnten Spiele heißt: Anonym [Heinrich Handelman?]: Zur Sammlung der Sitten und Gebräuche der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg. In: Jahrbücher für die Landeskunde der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg 1 (1858), S. 257-261, hier S. 259.

⁶³ J.F. Schütze, Holsteinisches Idiotikon, Bd. 2 (Hamburg 1801), S. 150.

Der hier dargelegte Spielplan stimmt mit Ertls Beschreibung überein. Als Spielfiguren dienen die Einsätze der Mitspielenden. Deutlicher als Ertl geht Schütze auf den Tausch ein: Man bekommt eine Karte vom Vormann (und mutmaßlich gibt man diesem die eigene Karte im Tausch). Die erhaltene Karte darf man dann der nächsten Person anbieten. Nur, wer einen König hat, kann den Tausch verweigern. Der König dürfte die höchste Karte sein, das Ass dagegen nur einen Wert von Eins haben (wie in anderen Quellen beschrieben). Wer nach Abschluss der Tauschphase die niedrigste Karte hat, verliert und muss auf dem Spielplan der Hölle einen Schritt näher rücken. Wenn nach mehreren Runden nur noch eine Person außerhalb der Hölle ist, gewinnt sie die Einsätze der anderen. Auffallend ist das Hahnenkrähen „Kükerükü“ der Person, die einen König auf der Hand hat. Es muss sich aus dem Kuckucksruf (ital. Cucu, frz. Coucou) der Person mit der höchsten Karte im Cucu-Spiel (dem Kuckuck in den Cucu-Karten, dem König in den Standardkarten) entwickelt haben.⁶⁴

Uausgesprochen bleibt, ob es in der holsteinischen Variante zusätzliche, kommunikative Regeln gibt, wie sie schon hundert Jahre zuvor bei Ertl angedeutet sind.

In einem Gedicht von Magdalena von Engelberg heißt es ca. 1805 von den „*Casino-Damen*“:⁶⁵

*„Wir finden schon noch Zeitverdreib
Bey kleinem Spiel und Tand;
Es findt sich da und dort ein Weib
Und hält's für keine Schand;*

*Beym Würfel- und beym Krischelspiel,
Höllfahren obendrauf
Bringt heitre Laune nur recht viel,
Dann laßt ihm seinen Lauf.*

Erst zum Ende des 19. Jahrhunderts wird das Spiel in Spielregelsammlungen aufgenommen, geführt wird es unter dem Namen „*Hölle*“. Erst hier wird auch ausdrücklich festgehalten, dass pro Person nur eine Karte gegeben wird. Abgesehen von dem Spielbeispiel, das Hans Sachs konstruiert, schwiegen die älteren Quellen zu dieser Frage. Allerdings legen die verwandten Cucu-Spiele, die im vorigen Abschnitt vorgestellt wurden, nahe, dass dieses Detail in der Familie dieser Spiele fest etabliert war.

Im *illustrierten allgemeinen Familien-Spielbuch* von Georgens & Gayette-Georgens (1882) liegen uns die ältesten Spielregeln für das Höllfahren (also das Kartentauschspiel mit Spielbrett)

⁶⁴ Vgl. die oben zitierten Regeln des „*Kukuk*“ bei Alvensleben; sowie Günther G. Bauer: Das Salzburger Hexenspiel. In: *Homo Ludens. Der spielende Mensch* 2 (1992), S. 239-282, hier S. 245, und Thierry Depaulis: *Le Coucou en France. The Playing Card*, *Journal of the International Playing Card Society* 24,2 (1995), S. 38-42, hier S. 38 u. 39.

⁶⁵ Wolfgang Hilpert: Gereimtes und Ungereimtes aus der Feder der Magdalena von Engelberg. Interessante Einblicke in ein Frauenleben um 1800. In: *Schriften des Vereins für Geschichte und Naturgeschichte der Baar*, 49. Band (2006), S. 34-59, hier S. 45.

vor. Sie gehen in ihren zusätzlichen Regeln über das, was wir aus den älteren Quellen abgeleitet haben, deutlich hinaus:⁶⁶

„Hölle.

(794.) *Es werden drei Kreise gleichmäßig weit von einander entfernt, entweder mit einem Bleistift auf Papier - ein recht großer Bogen gehört dazu - oder mit Kreide auf den Tisch, um welchen die Spielgesellschaft Platz nimmt, gezogen. Jeder hat einen Block, womit er rückt und den er vor sich außerhalb des größten Kreises stellt. Es wird darum gelost, wer zuerst ‚giebt‘. Nachdem dies bestimmt ist, erhält jeder eine Karte verdeckt zugeteilt, darf diese aber nicht eher anrühren, als bis der Geber dreimal auf den Tisch geklopft hat. Wer übereilt zugreift, rückt eins vor. Hat der Geber vergessen zu klopfen, so rückt dieser ebenfalls. Nachdem wird links herum getauscht, doch steht es auch jedem frei, seine Karte zu behalten. Alle decken jetzt ihre Blätter auf, und wer das niedrigste Blatt hat - das Aß steht unter der Zwei, nicht über dem König - der rückt eins vor. Jetzt giebt der Nächstfolgende und so fort. Wer bis in den dritten Kreis - ‚die Hölle‘ - avanciert, ist Teufel und todt, das heißt der Geber darf ihm keine Karte mehr zuwerfen; versieht er es und legt ihm eine hin, so rückt er eins vor, und jener aus der Hölle heraus, eins zurück. Auch darf niemand mit dem Teufel sprechen, dem dieses Recht den Anderen gegenüber zusteht, auf seine Fragen auch nur mit einer Pantomime antworten, oder über seine Witze, die er bemüht ist, zu machen, beifällig lachen, oder überhaupt ihm je welche Aufmerksamkeit schenken. Wem dies passirt, der rückt eins vor. Die Teufel legen es selbstverständlich darauf an, die Anderen in die „Hölle“ und sich dadurch herauszubringen, indem sie plötzliche Fragen stellen oder Verwirrungen anzurichten suchen, z. B. die Blöcke in falsche Kreise legen, was dann leicht dahin führt, daß sich jemand ärgerlich darüber äußert, wodurch er sich dem Teufel einen Schritt näher bringt und diesen aus der Hölle erlöst. Das Spiel ist aus, wenn Alle in der Hölle sind bis auf Einen, der dann den Einsatz gewinnt. Entweder setzt jeder 10 Pfennig ein, oder es wird eine Torte, eine Düte [=Tüte, JR] mit Zuckerwerk und Aehnliches zum Einsatz gewählt.“*

Anschaulich wird das Gebot dargelegt, auf keinerlei Weise mit den „Teufeln“ zu interagieren, die bereits in der Hölle sitzen. Interessant ist die Möglichkeit, dass die Teufel durch entsprechende Verstöße der anderen wieder aus der Hölle herauskommen können (vgl. eine entsprechende Spielmechanik im oben beschriebenen „*L'as qui court*“ von 1791). Die Formulierung zur Freiwilligkeit des Kartentausches ist mehrdeutig: Steht es allen Mitspielenden lediglich frei, ob sie einen Tausch anbieten, oder dürfen sie darüberhinaus ein Tauschangebot ablehnen, unabhängig davon, welche Karte sie auf der Hand haben? Letzteres wäre eine grundlegende Änderung, die dem Spiel eine neue Dimension hinzufügen würde: Die Mitspielenden könnten nun anhand der Mimik und des Verhaltens untereinander versuchen, einzuschätzen, ob sich ein Tausch lohnt. In älteren Beschreibungen und in den Regeln verwandter Spiele durfte den Tausch nur verweigern, wer einen König bzw. bei Cucu-Spielen bestimmte der besonderen Karten in der Hand hatte.

Die Freiwilligkeit des Tausches ist auch in Alban von Hahns „*Buch der Spiele*“ (1894) Teil der Regeln, aber wiederum gehen die Einzelheiten aus den Spielregeln nicht deutlich hervor. Die

⁶⁶ Jan Daniel Georgens/ Jeanne Marie Von Gayette-Georgens: Illustriertes allgemeines Familien-Spielbuch. Leipzig/Berlin: Spamer 1882, S. 602.

Möglichkeit, aus der Hölle wieder heraus zu kommen, fehlt bei Alban von Hahn.⁶⁷ Dafür sind die Verhaltensregeln etwas detailreicher als bei Georgens/Gayette-Georgens:

„Hölle.

Auf dem Tisch werden vier ineinander liegende Kreise mit Kreide gezeichnet und von dem Mittelpunkt aus nach jedem Mitspielenden eine gerade Linie gezogen. Jeder Teilnehmer hat eine Marke oder sonst irgend einen Gegenstand, mit welchem er auf der Linie hin und her rücken kann. Nun erhält jeder verdeckt eine Karte, die er ansehen muß. Glaubt er, daß er durch Tausch eine höhere erlangen kann, so darf er sie ausbieten. Auf ein Zeichen des Spielordners werden die Karten herumgedreht und der Besitzer der niedrigsten Karte (As = eins) wandert einen Schritt in die ‚Hölle‘, kommt also in den äußersten Kreis. Nun werden von neuem Karten ausgeteilt und das Spiel so lange fortgesetzt, bis möglichst viele in den mittelsten Kreis, die ‚Hölle‘, gekommen und also Teufel sind. Dies würde ziemlich lang dauern, wenn nicht eine Reihe strenger Regeln bestünden.

- 1. Wer sich mit dem andern ‚Du‘ nennt, muß ‚Sie‘ zu ihm sagen und umgekehrt. Zuwiderhandelnde kommen einen Schritt in die ‚Hölle‘.*
- 2. Wer die ausgeteilten Karten berührt, ehe der Ordner dreimal auf den Tisch geklopft und ‚Schnapp‘ gesagt hat, kommt einen Schritt in die ‚Hölle‘.*
- 3. Desgleichen, wer seine Karte vor dem gegebenen Zeichen zum Tausch anbietet, oder wer sie umdreht, ehe es befohlen wird.*
- 4. Wer mit einem Teufel spricht, über einen Spaß desselben lacht, überhaupt Notiz von ihm nimmt, hat selber Anwartschaft darauf, einer zu werden, denn er rückt einen Schritt zur ‚Hölle‘ vor. Und hierin besteht der Hauptscherz des Spieles. Die Teufel nämlich müssen sich bemühen, die andern möglichst zu ärgern, zum Sprechen zu verleiten, oder machen ihnen dummes Zeug vor, um sie zum Lachen zu bringen. Da sie selber schon tief in der ‚Hölle‘ sitzen, kann ihnen nichts mehr geschehen. Wer zuletzt noch allein außerhalb der ‚Hölle‘ oder gar außerhalb des Kreises ist, hat gewonnen.“*

In beiden Spielbüchern wird das Spiel unter dem kurzen Namen „Hölle“ geführt, der uns schon im Holsteinischen Idiotikon begegnet ist. In Österreich scheint sich dagegen der längere Name „Höllfahren“ gehalten zu haben. Diese Spielbezeichnung belegt am Ende des 19. Jh.s Weissenhofers Untersuchung zu Jugend- und Volksspielen in Niederösterreich.⁶⁸

In der 5. Auflage von Alban von Hahns „*Buch der Spiele*“ (1909) sind die Regeln für Hölle unverändert abgedruckt. Vermutlich ist das Spiel in weiteren Regelwerken enthalten; das nächste mir bekannte Vorkommen ist jedoch erst von 1967 in Roland Gööcks „*Freude am Kartenspiel*“.⁶⁹ In dieser Version von „Hölle“ spielen 3 oder mehr Personen mit einem Satz von 52 Karten, das Ass hat auch hier einen Wert von 1, ist also die niedrigste Karte; höchste Karte ist der König. Alle bekommen eine Karte zugeteilt. Es gibt keinen Kartentausch mehr unter den Mitspielenden, stattdessen besteht die Möglichkeit, die erhaltene Karte einmalig gegen eine neue Karte vom Stapel einzutauschen. Auch hier ist das Spiel angereichert durch Verhaltensregeln, bei deren Missachtung die betreffende Person näher zur Hölle rückt. So darf niemand die Karte

⁶⁷ Alban von Hahn (Hg.): *Buch der Spiele*. Encyklopädie sämtlicher bekannten Spiele und Unterhaltungsweisen für alle Kreise. Leipzig: Spamer 1894, S. 59f. Ich danke Paul Eaton für den Hinweis auf die Regeln in diesem Spielbuch.

⁶⁸ Robert Weissenhofer: *Jugend- und Volksspiele in Niederösterreich*, in: *Zeitschrift für österreichische Volkskunde* 5 (1899), Teil I: S. 49-56; Teil II: S. 113-119, „Höllfahren“ auf S. 113.

⁶⁹ Roland Gööck: *Freude am Kartenspiel*, Gütersloh: Bertelsmann 1967, S. 34f. Ich danke Paul Eaton für den Hinweis auf diese Regeln.

aufdecken, bevor das Kommando für alle gegeben wurde. Das Wort „Hölle“ darf nicht ausgesprochen werden, und man darf mit keiner Person sprechen, deren Spielstein bereits in der Hölle gelandet ist.

Inhaltlich identisch sind die Regeln in *Die bekanntesten Kartenspiele* von Reiner F. Müller (1990).⁷⁰ Selbst einige Formulierungen stimmen so auffällig überein, dass klar ist, dass Müller entweder von Gööck abgeschrieben hat oder die Vorlagen, die die beiden verwendet haben, verwandt oder identisch sind.

Etwas anders beschreibt Inge Friedl 2015 das Höllfahren.⁷¹ Es spielen max. 8 Personen mit 32 Blatt (auch hier zählt das As niedrig). Anders als in der Regelfassung von Gööck und Müller können nach Friedl die Karten getauscht („gehandelt“) werden, die Mitspielenden entscheiden darüber selbst. Wer die niedrigste Karte besitzt, zieht einen Schritt zur Hölle. Auch hier gibt es Verhaltensregeln, deren Bruch zur Folge hat, dass der eigenen Spielstein einen Schritt näher Richtung Hölle rücken muss. Anders als in den bisher betrachteten Versionen sind diese Verhaltensregeln hier aber an die Positionen der Spielsteine auf den konzentrischen Kreisen gebunden, denn die Kreise sind markiert mit „Du“, „Sie“ und „Ihr“. Alle Personen am Spieltisch müssen mit der Anredeform angesprochen werden, die dem Kreis entspricht, auf dem sich ihr Spielstein befindet. Die Hölle, also der innerste Kreis, ist „stumm“. Wer hier ankommt, darf also wie in den oben beschriebenen Fassungen nicht mehr angesprochen werden. Die Insassen der Hölle dürfen aber selbst noch sprechen, sie können also auch hier versuchen, ihre Mitspieler:innen zu Fehlern zu verleiten.

Im Spielplan, den Friedl zeigt, sind die radialen Linien über den äußeren Rand der vier konzentrischen Kreise verlängert, so dass die Spielfiguren weitere drei Schritte laufen müssen, ehe sie in den ersten Kreis kommen. Da Mitspielende, deren Figuren auf diesen äußeren Feldern stehen, geduzt werden müssen, und erst beim Ziehen in den zweiten Kreis zum Sie gewechselt wird, im dritten Kreis zum Ihr, wird durch die verlängerten Bahnen auch die Phase des Duzens verlängert, was es mutmaßlich schwieriger macht, die späteren Wechsel in der Anrede korrekt umzusetzen.

Eine Mischform des Cucu-Spiels (mit besonderen Karten) und des Höllfahrens (mit Spielbrett) veröffentlichte um 1900 Lothar Meggendorfer im Verlag von Gustav Weise. „Himmel und Hölle“ heißt dieses Spiel; das Spielzeugmuseum Nürnberg besitzt ein Exemplar (Inv.-Nr. 1975.286). Die Schachtel enthält außer dem Spielplan 20 Karten und 8 Spielfiguren. Soweit im Bild erkennbar, gibt es elf nummerierte Stationen auf dem Weg in die Mitte des Spielplanes (Abb. 3).⁷²

⁷⁰ Reiner F. Müller: *Die bekanntesten Kartenspiele*. Verlagsunion Erich Pabel – Arthur Moewig 1990, S. 26-28. Neu aufgelegt unter dem Imprint „Neff“, 1994 (seitengleich).

⁷¹ Inge Friedl: *Alte Kinderspiele – einst und jetzt*. Mit vielen Spielanleitungen. Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2015, S. 214-215; s.a. S. 202 u. 204-205.

⁷² Vgl. den Eintrag im virtuellen Depot des Spielzeugmuseums Nürnberg (suchbar unter <https://www.vino-online.net/spnb/>, abgerufen am 07.02.2021).

Abb. 3 „Himmel und Hölle“ (Spielzeugmuseum Nürnberg)

„Himmel und Hölle“ ist auch als Bezeichnung für verschiedene Kinderspiele ohne Karten bekannt, beispielsweise für ein Hüpfspiel, das unter zahlreichen regionalen Namen (Tempelhüpfen, Hinkekasten u.v.a.m.) eine lange Tradition hat.⁷³ Ebenfalls „Himmel und Hölle“ wird ein Rate- bzw. Wahrsagespiel mit einem gefalteten Blatt Papier genannt (auch „Himmel oder Hölle“).⁷⁴ Wie schon anfangs das Beispiel des „*untreuen Nachbarn*“ gezeigt hat, sind Spielbezeichnungen ohne Kontext auch in diesen Fällen schwierig zu deuten. Auf der Suche nach dem „Höllfahren“ stieß ich online auf eine Textstelle im 1875 erschienenen Roman „*Die Schriften des Waldschulmeisters*“ von Peter Rosegger. Hier beschreibt der Erzähler das Treiben einer Kinderschar in einem entlegenen Dorf: „*Sie spielen unter Lärchbäumen. [...] Andere laufen umher und spielen hinter Gebüsch ‚Versteckens‘, ‚Salzhalten‘, ‚Geier austreiben‘, ‚Himmel- und Höllfahren‘, und wie sie die Schalkheiten und Leibesbewegungen alle heißen.*“⁷⁵ Ich halte es für wahrscheinlich, dass das „Himmel- und Höllfahren“ hier das Hüpfspiel bezeichnet, die Deutung als Kartenspiel scheint mir weniger plausibel.

Ein Spielbrett, das möglicherweise ebenfalls für das Höllfahren oder ein verwandtes Spiel verwendet wurde, beschreibt das Nürnberger Spielzeugmuseum unter der Inv.-Nr. 1975.270

⁷³ Vgl. Ulrich Schädler: Vertreibung aus dem Paradies? Über das Tempelhüpfen. In: E. Strouhal/ M. Zollinger/ B. Felderer (Hgg.): *Spiele der Stadt. Glück, Gewinn und Zeitvertreib*. [Passagen des Spiels IV]. Wien: Springer/ Edition Angewandte 2012, S. 44-51.

⁷⁴ Vgl. „Himmel oder Hölle“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Januar 2021, 17:08 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Himmel_oder_H%C3%B6lle&oldid=208176416 (abgerufen am 07.02.2021).

⁷⁵ Peter Rosegger: *Die Schriften des Waldschulmeisters*. Pest 1875, S. 107. Online unter(abgerufen am 30.1.2021). https://www.deutschestextarchiv.de/rosegger_waldschulmeister_1875/117.

(Datierung: 1896/1910) in seinem Katalog als „1 Spielplan auf Holzbrett geklebt, vermutlich Roulettespiel (Zeigerroulette).“⁷⁶ Der Versuch, das Brett als Zeigerroulette zu erklären, überzeugt jedoch nicht, da die Kreissegmente jeweils dieselben Inhalte aufweisen. Ein rotierender Zeiger könnte daher gar keine unterschiedlichen Ergebnisse erzeugen (Abb. 4). In seinem Aufbau mit kurzen radialen Bahnen, die durch mehrere konzentrische Kreise ins Zentrum führen, entspricht das Brett aber prinzipiell dem Spielplan des Höllfahrens.

Abb. 4 Unidentifiziertes Spielbrett (Inv.-Nr. 1975.270) des Spielzeugmuseums Nürnberg

Trotz dieser äußeren Ähnlichkeit lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob das Spielbrett für ein Kartenspiel wie Höllfahren oder für etwas anderes verwendet wurde. Zur Veranschaulichung der Schwierigkeit genügt ein Blick auf das „Vogelspiel“ aus dem Verlag Otto Maier (Ravensburg). Es hat nichts mit dem oben erwähnten Vogelspiel aus der Cucu-Familie zu tun, sondern ist ein Würfelspiel mit einem ähnlichen Spielplan wie das Höllfahren (Abb. 5).⁷⁷ Das Beispiel zeigt, dass sich darüber, ob das unidentifizierte Brett in Abb. 4 einem Kartenspiel wie dem Höllfahren oder einem Würfelspiel wie dem Vogelspiel gedient hat, nicht so einfach Gewissheit erlangen lässt.

Den wiederholten Hinweisen auf die Schwierigkeiten, die mehrdeutige Spielbezeichnungen mit sich bringen, zum Trotz: Aus den Quellen ergibt sich das Bild eines traditionsreichen, wandlungsfähigen Spiels und seiner Verwandtschaft. Viele Fragen sind noch offen, doch die

⁷⁶ Vgl. den Eintrag im virtuellen Depot des Spielzeugmuseums Nürnberg (suchbar unter <https://www.vino-online.net/spnb/>, abgerufen am 07.02.2021).

⁷⁷ Vgl. den Eintrag zum Ravensburger „Vogelspiel“, <https://boardgamegeek.com/boardgame/296788/das-vogel-spiel>; in der BoardGameGeek-Datenbank Quelle, für Abb. 5 unter (abgerufen am 07.02.2021). <https://boardgamegeek.com/image/5130443/das-vogelspiel>

Familie der Spiele, bei denen pro Kopf eine einzelne Karte ausgegeben und diese dann getauscht wird, lässt sich durch fünf Jahrhunderte verfolgen. Durch den Einsatz eines Spielbretts sticht das Höllfahren in dieser Familie hervor und hinterlässt zusätzliche Spuren. Es würde mich freuen, wenn weitere erhaltene Spielbretter in Museen oder Privatsammlungen bekannt werden.

Abb. 5 Brett für das Würfelspiel „Vogelspiel“ (Ravensburger)